

**SUPRAVIEȚUIREA ÎN TIMP DE FOAMETE – PARTE
A EXPERIENȚEI TRAUMATIZANTE A DEPORTAȚILOR DIN 1949
FOAMETEĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ REFLECTATĂ ÎN
MEMORIILE DEPORTAȚILOR BASARABENI DIN 1949**

CZU:

DOI:

Lidia PĂDUREAC

Dr. în istorie, conferențiar universitar

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

ORCID: 0009-0004-6176-6648

E-mail: padureac.lidia@usarb.md

Foametea provocată de autoritățile sovietice, instaurate forțat în teritoriile dintre Nistru și Prut, este reflectată în diverse surse istorice. Un aspect mai puțin prezent în istoriografie conține mărturiile deportaților basarabeni din 1949 despre această tragedie. Valoarea științifică a memoriei deportaților se conturează în faptul că persoanele, trecute prin cele mai grave atrocități săvârșite de regimul comunist, vin cu detalii și experiențe unice, accentuând profunzimea suferințelor pe care au fost nevoiți să le suporte. Scopul acestei cercetări este de a identifica mărturiile ale deportaților referitoare la foametea pe care au supraviețuit-o în anii 1946–1947 în RSS Moldovenească, analizând percepția lor despre fenomen, precum și subiectele la care fac referință.

Percepția deportaților basarabeni privind foametea din RSS Moldovenească este reflectată plenar și prin mărturiile publicate în colecțiile de documente de istorie orală *Români în Gulag*¹ și *Arhivele Memoriei*². Deseori narațiunile deportaților pun în evidență suferința pe care au trăit-o în timpul penuriei produselor alimentare din RSS Moldovenească, comparabilă sau chiar mai apăsătoare decât necazurile din primii ani de surghiun

¹ *Români în Gulag. Studii, mărturii, documente*, (editori) A. Petrencu, L. Cojocaru, L. Pădureac, vol. I, Chișinău: Balacron, 2014; vol. II, Chișinău: Ed. Balacron, 2015.

² *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, (editor) Ludmila D. Cojocaru, vol. I, tom I, Chișinău: Ed. Balacron, 2016; *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, (editor) Ludmila D. Cojocaru, vol. I, tom II, Chișinău: Ed. Balacron, 2016; *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova*, (editor) Lidia Pădureac, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, vol. III, tom I; *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova*, (editor) Elena Postică, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, vol. II, tom I.

din Siberia sau Kazahstan. Marea parte a celor deportați în 1949 reprezintă categoria țăranilor gospodari care, în pofida fiscalității sovietice excesive a reușit să reziste opresiunii. Supraviețuitorii deportărilor și foametei menționează aspectele ce le-au marcat mai mult amintirile. Elena Catelli, deportată din s. Nicolaevca, jud. Bălți, afirmă:

„foametea a fost ceva mai groaznic ca deportările. Foametea ceea...

Groaznic, ce a fost foametea! Știți eu uneori mă gândesc, că represaților le-au făcut niște monumente. Dar pentru oamenii ceia, care au murit atunci de foamete... de ce nu se vorbește despre dânșii?”³

Marin Buga, deportat în 1949 din s. Mereni, r-nul Anenii Noi:

„Foamea – asta-i ceva groaznic! Deportările e foarte rău, dar care lucrau mai aveau șanse! În foamea ceea – nu ... Nu rezistai. A fost foarte greu.”⁴

Mărturiile indică asupra faptului că foametea a fost resimțită de mulți basarabeni ca o formă dură a represiunilor staliniste, fiind mai dureroasă decât deportarea, deoarece a provocat decese în masă, inclusiv moartea unor rude apropiate.

Narațiunile supraviețuitorilor conturează trei cele mai severe aspecte care le-au provocat emoții profunde: 1) starea de înfometare cronică, 2) numărul mare de decese și 3) cazurile de canibalism. Frica constantă de a fi lipsiți de hrană și, astfel, a muri de foame crea o stare de tensiune și anxietate continuă, iar supraviețuirea zilnică era o mare provocare. Din mărturii desprindem crâmpoșe care demonstrează că foametea a fost intensă și a afectat direct fiecare aspect al vieții de zi cu zi, suferința fiind omniprezentă și imediată. Valeria Grișcenco (Platon), s. Dârșova, r-nul Orhei relatează:

„În alte familii au murit mulți de foamete, duceau mort după mort... Da, am văzut cu ochii mei! Noi eram în centrul satului și ieșeam să vedem oare cine o murit. Când cu foametea, la început ne mai uitam, dar pe urmă de-acum atâția morți duceau că nici nu mai ieșeam să văd cine-i.”⁵

Eugen Banaga, s. Minceni, r-nul Rezina:

„În toamna lui 1946 s-a început pregătirea de iarnă: grâu n-avem, porumb n-avem, hai să strângem ghindă. Am umblat cred că o săptămână prin pădure și am strâns ghindă. Eu știam că numai porcii sălbatici o mâncau, dar oamenii se pregăteau de iarnă cu ghindă, o dădeau la rășniță. Noi scuturam ghinda, bunicul era cu noi, tata, mama, tanti Dasea... Ne-am pregătit noi, mai aveam câte ceva, dar am dus-o greu.... Am supraviețuit mulțumită că am luat vacă și oi...”⁶

Alexandra Ursachi, deportată din s. Vladimireuca, r-nul Sângerei:

„A fost foametea. Noi n-am știut de foamete, că tata se ducea în Stanislav, în Ucraina și schimba: a dus hainele lui, șalul mamei – cum erau șalurile celea mari românești și le puneau în spinare, și umblau – l-a dus și l-a schimbat pe făină de secară, acolo secară creștea.”⁷

Valeria Grișcenco (Platon):

„În 1947, la noi în casă au făcut cantină publică: le dădeau câte puțină mâncare la cei care mureau de foame. Stătea lumea în rând, ca la mausoleu, să le dea câte un polonicuț de ce era acolo. Of! era iarnă și oamenii, săracii,

³ *Românii în Gulag*, op. cit., vol. I, p. 117.

⁴ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. I, tom I, pp. 217-218.

⁵ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. I, tom I, p. 25.

⁶ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. I, tom I, p. 69.

⁷ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. III, tom I, p. 75.

intrau la noi în casă să se încălzească... Unul o venit odată, o intrat în casă, cu o mână de «buburuză» de oaie. «Buburuză» de oaie era balegă de oaie... Ședea așa, le mai «șlefui» oleacă și zice: «Iaca, vezi, îs măslina! Îs măslina, vezi!» Și mânca [pauză]. Noi eram copii și râdeam [...] Stând noi așa prin casă, ne jucam cu sora, și numai auzeai că chiuia câte unul așa încetișor: iii! Și murea! Iii! – altul... Iiii! – altul... Vorbea, vorbea și numai cât îl auzeai – iii, cădea pe o parte și murea... Mureau pe zi la noi pe laiță câte doi-trei. Bunica chema rudele să-i ia pe la case. Eu am văzut toate acestea! Câți au murit în ochii mei... Și așa toată iarna ceea. Ei veneau că nu mai putea sta în picioare, erau slăbiți tare... am văzut toate astea, eram copil, ne jucam pe lângă ei și, parcă, nici nu ne mai înfricoșam... Doamne ferește! Doamne ferește!”⁸

Elena Ceban:

„Tare era greu la foamete. La noi în sat au murit oameni de foame, erau fără părinți copiii și nu aveau ce mânca. Rudele noastre mai aveau ce mânca, dar mi-a povestit tata că veneau oameni străini, săracii, se rugau să le dea ceva de mâncare.”⁹

Elena Catelli:

„Oamenii se duceau în Ucraina, cei care aveau putere să se ducă, dar cei care nu puteau să se ducă... Lumea se temea să-l lase în casă pe cel care bătea la ușă pentru că, erau așa cazuri, când murea la cine bătea la ușă... se duceau în Ucraina. Duceau covoare, duceau tot ce aveau mai scump și schimbau acolo pe pâine. Aduceau de acolo cât puteau să ia. Dar cât puteau să ia?”¹⁰

Oamenii din sate încercau să facă rost de alimente mergând în orașe sau deplasându-se spre Ucraina, deoarece în mediul rural pâinea de fapt nu se comercializa. Din mărturiile lui Ion Valuță aflăm:

„În Chișinău un om a murit pe stradă, când l-au căutat el avea mulți bani în buzunar, dar a murit de foame. El a venit din sat, că în sat nu avea ce să cumpere. La Chișinău, la piața asta totuși ceva era. N-a reușit să cumpere. Despre cei care mureau nu se vorbea prea mult. Atunci miliția în principiu nu putea să fie cea care să păstreze situația în mâini, situația o țineau hoții, bandiții. Nu se considera vinovat cel care a furat, dar cel care a avut, fiindcă înseamnă că el n-a dat *postavca* și de aceea are.”¹¹

Numărul mare de decese suprapus numărului mare de persoane bolnave de distrofie și celor care erau flămânde cronic influența opinia deportaților referitoare la comparația dintre numărul celor deportați a celor care erau afectați de foamete. Potrivit statisticii oficiale în perioada regimului stalinist din RSS Moldovenească au fost deportați circa 60 000 de persoane. Regimul sovietic a organizat în RSS Moldovenească, de rând cu arestările și condamnările frecvente, trei valuri masive de deportări: în 1941 – au fost deportați circa 22 000 de oameni, mare parte fiind familiile celor care au ocupat funcții publice în perioada administrației române (primari, directori de școală, profesori, ostași, ofițeri care au fost în armata română, preoți, membri diferitor partide românești), bărbații maturi fiind

⁸ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. I, tom I, p. 26.

⁹ *Arhivele memoriei*, op. cit., vol. I, tom II, p. 65.

¹⁰ *Românii în Gulag*, op. cit., p. 178.

¹¹ Valuță Ion, mărturie înregistrată: 28.07.2016. Arhiva audio, Institutul de Memorie Socială Pro Memoria, Chișinău.

separați de ceilalți membri ai familiei și duși în lagărele de muncă forțată din Gulag¹²; în 1949 – au fost deportați circa 35 796 de oameni în cadrul Operațiunii „Sud”, majoritatea fiind considerați chiaburi¹³; în 1951 – deportați 3 219 de oameni pe motiv religios, în cadrul Operațiunii „Nord”¹⁴, majoritatea fiind parte din Organizația Martorii lui Iehova. Foametea și înfometarea cronică a marcat deportații din toate trei valuri de deportări staliniste din RSS Moldovenească.

În narațiunile supraviețuitorilor deseori se invocă faptul că suferințele au fost provocate atât de foametea fizică, cât și de impactul emoțional al evenimentelor care au avut loc în acea perioadă, cum ar fi sentimentul de neputință și crimele grave produse de regim. Supraviețuitorii foamei au trecut printr-o experiență traumatică pe toată viața din cauza lipsei alimentelor și a luptei zilnice pentru supraviețuire a lor și a tuturor membrilor familiilor din care făceau parte. Mărturiile dezvăluie situații grave ale disperării unor oameni, care începeau să-și piardă aspectul uman. Cele mai cutremurătoare sunt amintirile despre cazurile de canibalism din localități. Valeria Grișcenco (Platon):

„Milițianul Mihalciuk avea o fetiță – Lariska, cam de opt ani. Ce vreau să vă spun? În sat, azi se înmormânta mortul, iar a doua zi, când să te duci la atămâiere – groapa dezgropată și mortul nu era... Azi un mort nu-i, mâine altul... Înțelegi, lipseau cadavrele din mormânt! De la deal de noi trăia un băiat de vreo 25 de ani și se vorbea în sat că el dezgropa morții și-i mânca. Într-o zi, Niura lui Mihalciuk începe să o caute pe Lariska. O strigă, o caută – nu-i! Ce le-o dat lor în cap – dacă se știa că băiatul ista... că se auzea așa despre el... s-au dus la el. Când acolo – Lariska era dezbrăcată cu pielea goală, alături un cazan cu uncrop... Au scăpat-o pe Lariska, aproape s-o nenorocească... Atunci l-au arestat, l-au interogat și s-a confirmat că băiatul acela dezgropa morții și-i mânca. A fost judecat, nu s-a mai întors în sat.”¹⁵

Ludmila Poiată, deportată din satul Țipala:

„Se mâncau unul pe altul... unde trăiesc eu în mahală, o femeie avea două fiice și... le-o tăiat... O fost așa ceva... Bărbatul ei lucra la târg, chipurile să le aducă de mâncare, dar dacă nu le-a adus, ea a fost nevoită să facă lucrurile acestea [...] de-amu lumea își ieșea și din minți”¹⁶.

Deseori naratorii păstrează un fel de sentiment compătimitor chiar și față de cei care săvârșeau anumite ilegalități, considerând că omul în stare de înfometare cronică nu judeca adecvat.

Supraviețuitorii foamei din RSS Moldovenească țin minte mai multe detalii ale acestei tragedii din multiple motive, inclusiv impactul emoțional profund și experiențele personale puternice. Trauma provocată de foametea din 1946-1947 a fost atât de intensă încât mulți supraviețuitori își amintesc detalii precise ale evenimentelor care au avut loc în acele timpuri.

¹² Anatol Petrencu, *România și Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial*, Chișinău: Ed. Epigraf, 1999, pp. 42-43.

¹³ V. Pasat, *Trudnyye stranitsy istorii Moldovy 1940–1950*, Moscova: Ed. Teppa, 1994, p. 42.

¹⁴ Nicolae Fuștei, *Persecutarea organizației religioase „Martorii lui Iehova”. Operațiunea „Sever”*, Chișinău: Ed. Cuvântul-ABC, 2013.

¹⁵ *Arhivele memoriei*, vol. I, tom I, op. cit., p. 26.

¹⁶ *Românii în Gulag*, vol. II, op. cit., p.121.

Subiectele abordate de către deportații basarabeni despre foametea din RSS Moldovenească se referă preponderent la cauze și la istorii de supraviețuire. Impozitarea excesivă și modalitățile statutului de a lipsi oamenii de rezervele alimentare sunt principalele explicații aduse de deportați privind începutul foametei. Mărturiile supraviețuitorilor menționează frecvent fiscalitatea excesivă ca fiind o cauză principală a foametei. În condițiile unei recolte slabe din cauza secetei, autoritățile sovietice au impus cote mari de colectare a grânelor și altor produse agricole. Aceste cote nu erau realiste și au dus la confiscarea unei mari părți din producția agricolă a țăranilor, lăsându-i fără suficiente rezerve de hrană pentru a supraviețui.

„Suma totală a veniturilor unei gospodării țărănești obținută conform normelor stabilite de guvern era departe de realitate... Partea cea mai proastă a mecanismului de calculare a impozitului agricol unic era faptul că el permitea să se majoreze oricât de mult atât normele de venit, cât și impozitul.”¹⁷

Sistemul livrărilor obligatorii la stat era tot atât de rău întocmit ca și mecanismul de formare a impozitului agricol. Țăranii și colhoznicii trebuiau să livreze statului carne și ouă pornind de la suprafața pământului posedat, nu de la numărul de vite și păsări ce le aveau în gospodărie¹⁸. Sistemul de impozitare în perioada foametei este caracterizat de supraviețuitori ca fiind unul inuman. Valeria Grișenco (Platon) relatează că:

„În 1946 a început foamea... Rușii scuturau podurile, tot luau, și la noi au luat, dar în spatele ursoaicei [de la sobă] a rămas o grămadă de fasole... Bogdaproste lui Dumnezeu că nu le-au găsit rușii atunci, erau cam 300 de kilograme de fasole și cu ele am scăpat de foame... În 1946 nu au rodit pământurile și lumea mânca frunze de copaci, iarbă, în pădure strângeau ghindă. Noi ghindă nu am mâncat, am mai avut vreo 30 de oi și tăiam câte o oaie, mâncam carnea fără pâine, că pâine nu era. Mai aveam vacă și bunica ne punea oleacă de făinică în lapte și așa mâncam¹⁹. În timpul foametei [...] *postavcă* dădeam. Dacă aveai vacă, era de-acum intrat în sânge, că trebuia să duci laptele la stat. Dar mama pentru *zaiom* a stat închisă. Trebuia să dea împrumut la stat, de altfel erai închis în beciul cela în care am stat eu închisă! La cei săraci le dau pace, știau ei de la cine să ceară. Pe mămica de câte ori o arestau și o băgau în beciul primăriei – primăria asta era o casă așa mare, că acolo trăise șeful de post, era și nașul părinților mei, ei tot plecaseră în România.”²⁰

Banaga Eugen:

„M-am pornit la Bălți, era vorba că era o școală de meserii pe lângă Combinatul de ulei, se spunea că acolo este ulei... de-acum începea foamea, că în anul 1946 a fost secetă mare. Noi am strâns cu greu câțiva saci de grâu. Îi păstram în magazie, pe o laiță de scânduri. Vin niște activiști locali și cum să nu-i primești?... Au văzut sacii, ce-o mai întrebat, o stat oleacă și o plecat. Nu a trecut jumătate de oră, că vin cu căruța și încarcă toată roada de grâu, că de porumb nici atâta nu s-a făcut...”²¹

¹⁷ M. Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1995, p. 46.

¹⁸ Ibidem., p. 47.

¹⁹ *Arhivele memoriei*, vol, tom I, op. cit., p. 25.

²⁰ Ibidem, p. 27.

²¹ Ibidem, p. 68.

Politica puterii sovietice inițiată la Kremlin, realizată de structurile republicane și cele locale a provocat foametea. Sistemul de impozitare aplicat excesiv în situația în care recolta nouă era la limita asigurării alimentare a populației reprezintă o crimă evidentă a statului împotriva propriului popor. Nadejda Mârza, deportată din s. Cogâlniceni, r-nul Rezina își amintește:

„Daa! Foametea o țin minte, înainte de a ne ridica. Umbla părintele pe deal, cu lumea din sat și cerea ploaie. ... Ce-au făcut rușii când au venit? Strângeau făina de la lume! Da, duceam la stat tot din gospodărie: de la vacă trebuia să dai atâtea kilograme, statul lua tot. Oamenii trăiau vai de capul lor, dar au supraviețuit²².

Emil Rusu, deportat din com. Plop, r-nul Dondușeni:

„după 44, curățeau tot. Veneau acasă la oameni și curățeau podurile”²³.

Alexandra Ursachi:

„[Foametea a fost din cauza] c-a fost postavcă, da lumea postavcă pentru pământ și da lumea odată, și apoi veneau a doua oară și da *dopolnitelino*,²⁴ da a treia oară veneau și măturau totul... se fura de mâncare, altceva nu se lua nimic, de mâncare vroiau”²⁵.

Pavel Curoș, deportat din comuna Șeptelici, r-nul Soroca:

„De la cei săraci ce puteai lua? Și atunci [autoritățile] s-au concentrat asupra familiilor înstărite. Veneau unul după altul: *Zaim!* [împrumut] *Zaim!* *Zaim!* *Postavcă!* Politica promovată de sovietici a fost de a mătura podurile. Tata zice: „Ei nu au dreptul să-mi ia semințele cu care trebuie să însămânțez câmpul de cinci deseatine!” Dar oare mai erau atunci drepturi? Ne-au lăsat fără un grăunte, au măturat podurile, ne-au luat absolut totul. [Perceptorii] veneau și ziceau: „Dă *zaimul!*” Da de unde să-l dea lumea? Nu-i de unde! Ce făceau părinții? Au vândut vaca și au dat *zaimul*, apoi au vândut calul și au dat *zaimul*. Înțelegeți? A fost un dezastru! A fost o crimă [comisă de autorități]”²⁶.

Alexandru Șoșu, deportat din s. Costești, r-nul Râșcani:

„Foametea am depășit-o. Am avut noroc, că am avut vacă. Știi, se suiau în pod și luau pâinea de la lume. Ai auzit vorba asta? Luau pâinea! Am avut noroc de vacă și oleacă de pâine”²⁷.

Studiile de istorie orală coroborate documentelor de arhivă demonstrează că, în pofida secetei cumplite, populația RSS Moldovenești avea rezerve alimentare pentru a supraviețui, însă politica fiscală excesivă aplicată de oficialități a lăsat populația fără surse de existență. Sintagma „au măturat podurile” este utilizată de intervievați în sens propriu, mărturisind că activiștii împreună cu administrația le luau toate rezervele. Deseori în calitate de vinovați în mărturii apar nemijlocit activiștii satului, oameni cunoscuți, care folosindu-și statutul pe care-l obținuseră la moment implementau forțat sau benevol, conștient sau fiind manipulat, cu sa fără spirit de superioritate, politicile statului.

²² Ibidem, p. 150.

²³ *Arhivele memoriei*, vol I, tom II, op. cit., p. 169.

²⁴ Suplimentar (rus.)

²⁵ *Arhivele memoriei*, vol III, tom I, op. cit., p. 76.

²⁶ *Arhivele memoriei*, vol. I, p. 277.

²⁷ *Arhivele memoriei*, vol III, tom I, op. cit., pp. 162-163.

Procesul de colectivizare forțată și transformarea gospodăriilor individuale în gospodării colective a destabilizat economia rurală tradițională din Basarabia. Țăranii nu mai aveau control asupra producției lor agricole. Fiscalitatea dură impusă de regimul sovietic în RSS Moldovenească și modalitățile brutale de sechestrare a produselor alimentare au fost percepute ca principale cauze ale foametei din 1946–1947, deoarece au creat condiții insuportabile de trai.

Mărturiile deportaților basarabeni din 1949 oferă o conștientizare multiaspectuală profundă a foametei din RSS Moldovenească și a impactului acestui fenomen (pe termen scurt și lung) asupra oamenilor și a comunităților în care trăiau din perspectiva celor care au trecut prin două traume grave provocate de regimul totalitar comunist. Gheorghe Bunescu, deportat în 1949 din satul Logănești:

„Foametea? Cum să nu mi-o amintesc?! Am dus mare foame. [...] Murea lumea primprejur de foame. [...] Da rușii au măturat toate podurile; cu pistolul în mână, măturau podurile... Au scos tot. Tot! De-atâta și foamete a fost la noi. Noi aveam grâu, dar... Parcă era puțin că a vândut dobitoacele și toată gospodăria ca să dea *postavkă*?!”²⁸]

Viorica Ilașciuc, deportată în 1949 din satul Aluniș:

„Prin foamete am trecut în 1946–1947 și în 1948... Lumea nu avea ce mânca, buruieni mâncam. De la stat au venit și au luat de prin girezile oamenilor, de prin beciuri. Lumea a pus în sobe, au ascuns pe lejancă grâul, popușoiul. Veneau aceștia de la *selsovet* și căutau și prin pământ și luau, totul luau. Erau puși [să ia de la oameni rezervele de provizii].”²⁹

Elena Catelli relatează:

„Înainte de foamete, au măturat la lume absolut toată pâinea... [plânge!] Cu mătura au măturat! Erau din cei aduși de la raion... eu întotdeauna plâng când vorbesc despre asta, nu numai acum... Știți, când au măturat toate podurile, în 46, era arșiță și roadă nu era”³⁰.

Vasile Frunze, deportat din s. Recea, r-nul Râșcani:

„Foametea a început pentru că au fost «dihorii» aceștia de la noi, de prin sate: au fost și au luat pâinea de la oameni, au măturat podurile. Iată de ce! Să nu fi măturat ei podurile, să fi lăsat pâinea la oameni, să fi dat la stat atât cât a trebuit, da nu să măture podurile și să dea peste plan ca ei să aibă onoare în fața statului. Veneau și ziceau: «Tu mai ai și nu vrei să dai!» iată așa a fost.”³¹

Maria Zmău, deportată din satul Limbenii Vechi:

„A fost secetă și pământul n-a rodit și nu avea lumea ce mânca, da *postavcă* trebuia să dai. Ai, n-ai, da trebuia să dai. Cât s-a făcut acolo, oleacă, statul a luat și lumea a rămas [fără nimic].”³²

Atât mărturiile, cât și documentele timpului permit să constatăm că înfometarea populației nu a fost accidentală și se făcea cu intenție, pentru a realiza planuri cincinale de rechiziționare a produselor alimentare (mai ales a cerealelor), iar deportarea urma să asigure colectivizarea agriculturii în RSS Moldovenească și să lichideze categoria

²⁸ *Românii în Gulag*, vol. I, op. cit., p. 94.

²⁹ *Ibidem*, p. 128.

³⁰ *Ibidem*, p. 177.

³¹ *Ibidem*, p. 221.

³² *Ibidem*, p. 241.

țăranilor proprietari. În acest context acțiunile statului aveau și menirea de a educa populația în spirit obedient.

În contextul postbelic, Uniunea Sovietică a prioritizat refacerea economică și asigurarea necesităților altor regiuni ale imperiului, inclusiv prin exporturi. Grânele și alte produse agricole colectate din RSS Moldovenească au fost trimise către alte părți ale Uniunii Sovietice sau chiar exportate în străinătate. În pofida foametei în sate în 1946, URSS, folosindu-se de prețurile mari la produsele alimentare în Europa distrusă de război, a vândut pe piața externă peste un milion de tone de grâu. Pe banii obținuți au fost procurate materiale, strunguri și echipamente pentru industria care se restabiea după război³³.

În concluzie, foametea din RSS Moldovenească este reflectată plenar în memoriile deportaților basarabeni din 1949. Mulți supraviețuitori și familiile lor au trăit direct consecințele foametei. Numărul mare de victime (decese, îmbolnăviri de distrofie, crime), profunzimea suferințelor, comportamentul inuman al puterii, deznădejdea rămân aspecte principale în rememorarea foametei din anii 1946–1947. Trecuți prin deportare, umiliți de politica statului sovietic, acești oameni au păstrat și au făcut publice multiple mărturii despre crimele regimului totalitar comunist. Groaza pe care au trăit-o în timpul foametei și greutățile pe care le-au îndurat în deportare i-a determinat să rememoreze aceste fenomene prin optica sentimentelor de atunci. Deportarea, deși dificilă și marcată de muncă forțată și condiții dure, le-a permis multor basarabeni să-și contureze o viață, chiar și în exil. În contrast, foametea a fost percepută ca o stare de neputință în condiții dezastruoase fără posibilitatea de a-și prognoza cumva șansele de supraviețuire.

Summary. The famine caused by the Soviet authorities, forcibly established in the territories between the Dniester and the Prut, is reflected in various historical sources. A less present aspect in historiography contains the testimonies of Bessarabian deportees from 1949 about this tragedy. The scientific value of the memory of the deportees is shaped by the fact that the people who went through the worst atrocities committed by the communist regime come with unique details and experiences, emphasizing the depth of the suffering they had to endure.

Survivors' testimonies provide insight into the psychological, emotional and social impact of famine and deportations on individuals and their families. The narratives of the deportees often highlight the trauma experienced due to the shortage of food products in the Moldavian SSR, comparable or even more pressing than the hardships of the first years of Stalinist exile. Both the testimonies and the historical documents allow us to state that the starvation of the population was not an accidental phenomenon, but a deliberate policy in order to achieve the five-year plans for the requisition of food products (especially cereals), and the forced deportation was to ensure the collectivization of agriculture in the Moldavian SSR and liquidate the category of peasant owners. In this context, the actions of the state were also meant to inculcate a spirit of obedience in the local population. The testimonies of Bessarabian deportees from 1949 offer a deep multifaceted awareness of the famine in the Moldavian SSR and the impact of this phenomenon (short and long term) on the people and the communities they lived in, from the perspective of those who went through two serious traumas caused by the totalitarian-communist regime.

³³ A.Yu. Prosekov, *Retrospektivy goloda: uroki proshlogo i vyzovy budushchego*, in: *Food Processing: Techniques and Technology*. 2017. Vol. 47. No. 4, p. 11, <https://fptt.ru/upload/journals/fptt/47/1.pdf> (consultat 17 mai 2024)